

Buxoro davlat universiteti o'qituvchisi

Saidov Akmal Azimovich

Email: saidakmal1996@mail.ru

tel:+998 99 075 67 95

Iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash mamlakat taraqqiyotining garovidir

Annotasiya

Ushbu maqolada iqtisodiy xavfsizlikning mamlakat taraqqiyotida tutgan o'rni, uni ta'minlashda qo'llaniladigan usullar, mamlakat xavfsizligi bilan o'zaro aloqadorligi hamda moliyaviy bozorni rivojlantirishga qo'shadigan hissasi bayon etilgan.

Kalit so'zlar: *Iqtisodiy xavfsizlik, tadbirkorlik muhiti, fond bozori, yer va ko'chmas mulk bozorlari, iqtisodiy xavfsizlik konsepsiyasi, omilli analiz, omilli matritsa, indikatorlar (ko'rsatkichlar), bank tizimi.*

Mamlakatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashning eng muhim va asosiy vazifalaridan biri bu iqtisodiyotning holatini kuzatish, iqtisodiy tizimlardagi tahdidlar, xavf-xatarlarni o'z vaqtida aniqlashdir. Shu bilan birga, hozirgi vaqtda, davlat boshqaruvida tashkiliy axborot texnologiyalari tizimi va instituti sifatida xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha boshqaruv qarorlarini tayyorlash muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun mamlakat iqtisodiyotining holati va dinamikasini monitoring qilish tizimi va uni ilmiy-amaliy, uslubiy ta'minot darajasini aniqlash lozim. U bir qator ko'rsatkichlarni baholashda indikatorlarga asoslanadi va asosan hukumatning ilmiy davriy nashrlar hamda tahliliy ishlanmalarda aks etadi. Bu orqali hukumat barcha darajalarida: qisqa muddatli (taktik), o'rta muddatli, uzoq muddatli (strategik) ahvolini baholaydi va boshqaruvning oqilona qarorlarini tayyorlashga kirishadi. Iqtisodiy xavfsizlik obyektlari: shaxs, jamiyat va davlat yoki jamiyatning iqtisodiy tizimi, degan nuqtai nazar eng keng tarqalgan. Ushbu yondashuv bilan iqtisodiy siyosat va iqtisodiy xavfsizlik obyektining aralashmasi mavjud.

Aynan shu pozitsiyalardan kelib chiqib, iqtisodiy xavfsizlikning nazariy va amaliy jihatlarini aniq farqlash uchun iqtisodiy xavfsizlik obyektlari va iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash obyektlari yoki himoya qilish obyektlarini alohida ko'rib chiqish taklif etiladi. Mening fikrimcha, birinchisi o'rganilayotgan hodisaning mazmunini ochib bersa, ikkinchisi

bu mazmunning namoyon bo‘lish, amalga oshirish shakli sifatida harakat qiladi. Bu jihatdan iqtisodiy xavfsizlik obyektini iqtisodiy munosabatlarning timsoli sifatida qaraladi. Iqtisodiy xavfsizlikni ta‘minlash obyektlari esa iqtisodiy munosabatlarning tashuvchisi (moddiy va ideal), boshqacha aytganda, iqtisodiy manfaatlarga ta‘sir ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan obyektlardir.

Iqtisodiy xavfsizlik obektlariga quyidagilar kiradi:

- ✓ tabiiy boyliklar;
- ✓ inson resurslari, mehnatga layoqatli aholi;
- ✓ ishlab chiqarish fondlari;
- ✓ ko‘chmas mulk;
- ✓ moliyaviy resurslar;
- ✓ xo‘jalik tizimlari;
- ✓ mintaqalar;
- ✓ oila;
- ✓ inson.

Iqtisodiy manfaatlar va munosabatlar iqtisodiy xavfsizlik obyektini sifatida iqtisodiy xavfsizlikning mohiyatini nazariy jihatdan ochib berishi sababli bunday farq zarur. Lekin amaliy jihatdan ular inson va jamiyat hayotining turli shakllarida amalga oshiriladi. Shuning uchun iqtisodiy xavfsizlikni ta‘minlash obyektlarini (himoya obyektlarini) izolyatsiya qilish nazariy jihatdan ham iqtisodiy munosabatlar faoliyatining barcha xilma-xilligini va iqtisodiy manfaatlarni amalga oshirishni hisobga olishga va amaliy jihatdan tarjima qilishga imkon beradi. Iqtisodiy xavfsizlikni ta‘minlash mexanizmlarining o‘ziga xos shakllari, ko‘rinishlarini o‘rganish tekisligiga tahlil qilish. Iqtisodiy xavfsizlik tizimini boshqarish nuqtai nazaridan esa, ushbu yondashuv tizimning har bir subyekti vakolatlari doirasida xavfsizligi ular tomonidan ta‘minlanishi kerak bo‘lgan obyektlarni ajratib ko‘rsatishga imkon beradi.

O‘z vaqtida tartibga solinmagan yoki boshqarilmagan, ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarga salbiy ta‘sir ko‘rsatadigan omil iqtisodiy xavfsizlikka tahdid solishi mumkin. Makroiqtisodiy sharoitda iqtisodiy xavfsizlikning asosiy tahdidlar quyidagilardan iborat:

- YaIMning pasayishi va investitsion va innovatsion faoliyatning pasayishi;

- tabiiy zaxiralarning kamayishi, yoqilg'i-xom ashyo va energiya komponentlarini eksport qilishda ustunlik;
- jamiyatning ijtimoiy tabaqalanishi va uning ma'naviy qadriyatlarining yo'q bo'lib ketishi;
- iqtisodiy faoliyatdagi ijtimoiy munosabatlarning kriminallashtirilishi;
- antropogen xususiyatga ega tabiiy ofatlar bilan bog'liq xavflarning oshishi, davlat nazoratining sustlashishi, iqtisodiy faoliyatda favqulodda vaziyatlarning oldini olish va bartaraf etish uchun samarali huquqiy va iqtisodiy mexanizmlarning yo'qligi va boshqalar.

Hududning iqtisodiy xavfsizligiga tahdid soluvchi inqirozli vaziyatlarning paydo bo'lishi va rivojlanishining sabablari turli xil tashqi va ichki omillardir.

Mintaqa atrof-muhit omillariga bevosita ta'sir ko'rsatishi mumkin emas va shuning uchun ularga moslashishi kerak. Ichki omillarni boshqarilishi mumkin va ularga ta'sir qilgan holda, mintaqaviy ijtimoiy-iqtisodiy tizim xavfsizligini ta'minlash ehtimoli mavjud.

Iqtisodiy xavfsizlikning quyidagi turlari mavjud:

- ishlab – chiqarish – texnologik sohalardagi xavfsizlik;
- sanoat sohasidagi xavfsizlik;
- oziq-ovqat xavfsizligi;
- demografik xavfsizlik;
- moliyaviy xavfsizlik;
- axborot xavfsizligi;
- tashqi iqtisodiy faoliyat sohasidagi xavfsizlik va h.k.

Mamlakatning iqtisodiy xavfsizligi holati mezon va ko'rsatkichlar tizimi orqali baholanadi. Makro va mikro darajada iqtisodiy xavfsizlikka bo'ladigan tahdidlarni tahlil qilish va bashoratlashda iqtisodiy xavfsizlikning mingdan ziyod ko'rsatkichlaridan foydalaniladi. Lekin shularning ichida 19 ta indikatoridan foydalanish maqsadga muvofiq deb hisoblaniladi. Bu indikatorlar iqtisodiyotning real va moliyaviy sektorlarida va

ijtimoiy sohada iqtisodiy xavfsizlikning muhim jihatlarini ifodalaydi. 19 ta indikatorning xususiyatlaridan biri ular orasidagi o‘zaro bog‘liqlikdir.

Iqtisodiy xavfsizlikning mezon va ko‘rsatkichlari asosida iqtisodiy tizimning amal qilishidagi tahlikali chegaralar belgilanadi. Ko‘rsatkichlar tahlikali chegaralar sifatida qabul qilingan birliklardan chekingan holatlarda tizim izchil rivojlanishga bo‘lgan qobiliyatini, ichki va tashqi bozorlarda raqobatbardoshligini yo‘qotib boradi, transmilliy korporatsiyalarning ekspansiyasi obyektiga aylanib qoladi, milliy boyliklarning talon-taroj qilinishi, xufiyona iqtisodiyot va korrupsiya miqyoslarining kengayishidan zarar ko‘radi.

Davlat siyosatini ishlab chiqishda iqtisodiyotni nafaqat sifat, balki xavflardan xoli bo‘lgan tarzda rivojlanish chegaralarini son jihatdan ham belgilashi talab etiladi. Demak mamlakatda iqtisodiy xavfsizlik holatining sustlashishiga ma‘lum bir chegara doirasida yo‘l qo‘yilishi mumkin. Iqtisodiy xavfsizlik uchun ko‘rsatkichlarning o‘zi emas, ularning chegaraviy miqdori muhim ahamiyatga ega. Shu chegaralarga rioya qilmaslik takror ishlab chiqarishning turli elementlarini normal taraqqiy etishiga to‘sqinlik qiladi. Iqtisodiy xavfsizlikda negativ, buzuvchi jarayonlarning shakllanishiga olib keladi. Iqtisodiy xavfsizlikning miqdoriy ko‘rsatkichlari bo‘yicha milliy manfaatlarni ta‘minlash maqsadida ko‘rsatkichlarning eng quyi yoki yuqori chegaralari aniqlanadi.

Mutaxassislarning fikriga ko‘ra, chegaraviy ko‘rsatkichlarning bir xil miqdorini belgilab qo‘yish uslubiy jihatdan uncha to‘g‘ri bo‘lmaydi. Masalan, birinchi guruh ko‘rsatkichlarida keltirilganidek, investitsiyalar ulushi YAIMga nisbatan hisoblaganda 25 foizdan kam bo‘lgan holatda iqtisodiyotga tahdid yuzaga keladi. Lekin, ayni paytda investitsiyalar ulushi 40 foiz bo‘lganida ham tahdid yuzaga kelishi mumkin. Farq shundaki, birinchi holatda mehnat qurollarining moddiy va ma‘naviy jihatdan eskirishi natijasi sifatida tahdid yuzaga kelsa, ikkinchi holat aholi turmush darajasi va sifatining pasayib ketishiga olib kelishi mumkin. Shundan kelib chiqib, iqtisodiy xavfsizlikning ayrim chegaraviy miqdorlarini qat‘iy qilib emas, balki ma‘lum doira chegarasida belgilash maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Xulosa

Mamlakatning iqtisodiy xavfsizligi holati mezon va ko'rsatkichlar tizimi orqali baholanadi. Mana shu mezon va ko'rsatkichlar asosida iqtisodiy tizimning amal qilishidagi tahlikali chegaralar belgilanadi. Mamlakatda iqtisodiy xavfsizlik holatining sustlashishiga ma'lum bir chegara doirasida yo'l qo'yilishi mumkin. Iqtisodiy xavfsizlik uchun ko'rsatkichlarning o'zi emas, ularning chegaraviy miqdori muhim ahamiyatga ega. Shu chegaralarga rioya qilmaslik takror ishlab chiqarishning turli elementlarini barqaror taraqqiy etishiga to'sqinlik qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

- 1.Vechkanov G.S. ekonomicheskaya bezopasnost: Uchebnik dlya vuzov. – SPb. Piter 2017.
2. Ekonomicheskaya bezopasnost: ucheb. posobie dlya studentov ekonomicheskix vuzov, obuchayushixsya po spetsialnostyam ekonomiki i upravleniya. V.A.Bogomolov i dr. / Pod red. V.A.Bogomolova. M. YUNITI DANA, 2019
3. Senchagov V.K. ekonomicheskaya bezopasnost: geopolitika, globalizatsiya, samosoxranenie i razvitie. IE RAN. M.: ZAO «Finstatinform», 20162
- 4.Mejdunarodnyye strategii ekonomicheskogo razvitiya: Ucheb.posobie / Pod red. YU.V.Mokogona. – K.: Znannya, 2020
- 5.Mirovaya ekonomika: sotsialno – orientirovanny podxod: ucheb. posobie. / V.V.Kozlovskiy, e.A. Lutoxina; pod red. e.A. Lutoxinoy – Mn. IVTS Minfina, 2018